

Potencial dos Serviços e Benefícios da Tecnologia 5G no Sudoeste de Minas Gerais: Oportunidades e Desafios

Kemilly Da Silva Soares – Escola Estadual Comendadora Ana Cândida de Figueiredo, S. S. Paraíso – bolsista Programa BIC Jr – kemillysoaressilva1159@gmail.com

Diego Andres Parada Rozo – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) – UFLA Paraíso – Orientador – diego.rozo@ufla.br

Instituição: Escola Estadual Comendadora Ana Cândida de Figueiredo, Universidade Federal de Lavras Paraíso - UFLA Paraíso.

Resumo

Atualmente, a transformação das cidades em cidades inteligentes configura-se como uma tendência global, que também deve alcançar os municípios do interior, permitindo que definam rotas de migração estruturadas rumo a esse novo modelo urbano. Essa transição precisa ser orientada à luz de modelos internacionais consolidados, como o *Cities in Motion* da Universidade de Navarra, que oferecem referenciais sólidos para avaliar o grau de inteligência urbana e evidenciam a importância da infraestrutura tecnológica e da conectividade em redes de comunicação de alta velocidade como dimensões centrais do desenvolvimento. Nesse contexto, tecnologias como o 5G constituem ferramentas estratégicas para impulsionar serviços e aplicações de elevado impacto social. O projeto “Potencial dos Serviços e Benefícios da Tecnologia 5G no Sudoeste de Minas Gerais: Oportunidades e Desafios” tem como principal contribuição estabelecer uma relação entre os indicadores de desenvolvimento local e a infraestrutura tecnológica das cidades estudadas na região. O mapeamento da infraestrutura de telecomunicações é realizado por meio de pesquisas e consultas a bases de dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), complementadas por informações fornecidas por empresas operadoras de telefonia celular, de forma a identificar o nível atual de conectividade (4G e 5G) e compreender suas implicações no contexto regional. Em sua primeira etapa, além do estudo dos modelos de cidades inteligentes e do mapeamento da infraestrutura regional de telecomunicações, foram analisados os principais aspectos técnicos do 5G e a evolução das gerações de comunicações móveis, com o objetivo de compreender as inovações desta tecnologia. Em etapas subsequentes, o projeto buscará analisar setores econômicos potencialmente beneficiados pelo 5G, como indústria, agricultura, educação e saúde, visando subsidiar políticas e estratégias que orientem a adoção eficaz da tecnologia e promovam o desenvolvimento sustentável das cidades do interior.

Palavras-Chave: Cidades Inteligentes; Conectividade; Tecnologias 5G; Desenvolvimento Local.

Instituição de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Agradecimentos: Os autores expressam seus agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro e pelo incentivo à

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA 2025**

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas

pesquisa científica, essenciais para a realização deste trabalho. Estendem, igualmente, seus agradecimentos à Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional, pela infraestrutura disponibilizada e pelo contínuo estímulo à produção de conhecimento e à inovação tecnológica.

Link do pitch: <https://www.youtube.com/watch?v=7kwuuH29SJo>